

THE STATE OF ESG-BANKING IN THE REPUBLIC OF BELARUS

СОСТОЯНИЕ ESG-БАНКИНГА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Elena ZAIKOVICH

E-mail: 19fk1.zaykovich.e@pdu.by

Science coordinator: Irina STROGANOVA

E-mail: stroganova.ira@list.ru

Polotsk State University, Belarus

Abstract. *Importance: The relevance of this work is that the stimulation of environmental protection is one of the most important tasks of the modern economy. The problem of ecology is a key one not only for our country, but for the whole world as a whole. Research methods: systematic approach, deduction, analysis and synthesis, conclusions by comparison. Research results: The article discusses the concepts of "ESG", "ESG-factors", "ESG-banking", studies of "green" projects of banks in the Republic of Belarus, and also developed a proposal to intensify the development of ESG - banking in the Republic of Belarus.*

Keywords: ESG; ESG-факторы; ESG-банкинг; «зеленое» финансирование; "зеленая" экономика.

JEL: G21

Введение

Актуальность данной работы обусловлена тем, что проблема экологии является ключевой не только для нашей страны, но и для всего мира в целом. Стимулирование природоохранной деятельности является одной из самых важных задач современной экономики. Целью данной работы является раскрытие сущности ESG для природоохранной деятельности в рамках "зеленой" экономики с вовлечением в эту деятельность субъектов финансового рынка.

Основная часть

ESG - это концепция деятельности на принципах экологической (E — environmental), социальной (S — social) и управленческой (G — governance) ответственности, снижения негативного воздействия на экологию и социальную сферу [1].

Аббревиатуру ESG используют, когда говорят о деятельности компаний, инвестировании в компании, о рисках, которые возникают в деятельности компании.

В предпринимательской деятельности, целью которой является прежде всего, извлечение прибыли, становится не столько извлечение прибыли, сколько приоритет общечеловеческих ценностей. Это огромный вызов, т.к. очень сложно одновременно делать иногда две взаимоисключающие вещи. Если компания изначально создавалась для того, чтобы приносить прибыль, она должна при этом внедрять ESG - принципы.

ESG-факторы — это экологические, социальные факторы и факторы корпоративного управления, влияющие на компании и организации всех форм собственности и учитываемые институциональными инвесторами и финансистами в своих инвестиционных стратегиях и кредитной политике.

ESG-факторы и риски, возникающие в результате их воздействия, могут влиять на капитализацию и инвестиционную привлекательность, а также на стоимость привлекаемых организацией финансовых ресурсов. Факторы ESG представлены на Рисунке 1.

Рисунок 1 – Факторы ESG

Источник: собственная разработка на основе изучения специальной литературы [1].

Принимая во внимание факторы ESG, эмитенты могут увеличить акционерную стоимость, например, за счет надлежащего управления рисками, прогнозирования действий регулирующих органов или выхода на новые рынки, способствуя при этом устойчивому развитию сообществ, в которых они работают. Более того, эти факторы могут оказывать сильное влияние на репутацию и бренд, которые становятся все более важной составляющей стоимости компании.

Следует отметить, что создание общепринятой модели экономического развития с органичным внедрением принципов устойчивого развития невозможно без активного участия финансовых институтов. Под активным участием понимается проактивная и добровольная работа банков над ESG - стратегией и рисками при активной роли регулятора.

Активное участие финансовых институтов может быть реализовано в трех основных направлениях:

1. разработка ESG - критериев для финансирования традиционных отраслей;
2. поддержка новых отраслей, оказывающих более активное воздействие на ESG - факторы (водород и другие альтернативные источники энергии, социальное предпринимательство, переработка ресурсов и т.д.);
3. повышение инновационности и устойчивости традиционных отраслей (например, рыболовство, лесное и сельское хозяйство).

ESG-банкинг — это концепция банковской деятельности, основанная на принципах экологической, социальной и корпоративной ответственности в интересах текущего и будущих поколений, а также на практической реализации инициатив для достижения целей устойчивого развития и других общественно значимых ценностей [2].

ESG- банкинг - это, прежде всего, повышение эффективности внутренних банковских процессов, физической инфраструктуры, информационных технологий и профессиональной

деятельности в рамках реализации банковских продуктов по отношению к окружающей среде путем снижения негативного воздействия на окружающую среду до минимального уровня.

Примеры «зеленых» проектов банков в Республике Беларусь представлено на Рисунке 2

Белинвестбанк	Провел сделки по зеленому финансированию в рамках программы GTFP Climate Start Trade; утвердил экологическую и социальную стратегию; финансирование фотовольтаической электростанции, а также ветроэнергетической установки; провел ряд мероприятий в области экологии; планируется выпуск зелёных облигаций.
Приорбанк	Совместно с Международной финансовой корпорацией реализует проект в области зеленого строительства; разработал потребительский кредит, предоставляемый только для оплаты зеленых товаров, которые способствуют сокращению потребления тепла и электроэнергии, а также водных ресурсов.
ЗАО «МТБанк»	Заключил соглашение с международной финансовой организацией NEFKO для финансирования энергоэффективных проектов; провел акцию «Освежи мир», направленную на экономическое и экологическое образование участвующих.
Программа ОАО «Банк развития»	Разработана для финансирования экологических проектов микроорганизаций, малого и среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей.
ОАО "БНБ - банк"	Совместно с NEFKO разработал программу содействия развитию электротранспорта и зарядной инфраструктуры «СМАртЭнерджи»; реализовал программу по предоставлению кредитов на приобретение гибридных автомобилей и электромобилей, установки зарядных станций.
ОАО «Сбер Банк»	Предложил «зеленые кредиты» на покупку электромобилей; организовал отдельный сбор отходов производства с последующей сдачей их на переработку, сократил объема использованной бумаги за счет электронного документооборота на 40 %; сократил выбросы CO ₂ ; заменил осветительные приборы на энергоэффективные светодиодные.

Рисунок 2. Содержание «зеленых» проектов банков в Республике Беларусь

Источник: собственная разработка на основе изучения специальной литературы [3-8].

Представленная на рисунке 2 информация не является исчерпывающей, поскольку автор основывался на материале, который смог найти в открытом доступе. Следует отметить, что на белорусском финансовом рынке присутствуют лишь отдельные элементы «зеленого» кредитования.

Представленный обзор «зеленых» проектов банков позволяет утверждать о наличии концепции банковской деятельности, основанной на принципах экологической, социальной и корпоративной ответственности в интересах текущего и будущих поколений, а также на практической реализации инициатив для достижения целей устойчивого развития и других общественно значимых ценностей - ESG-банкинг.

Хотя ESG -банкинг находится только на начальных этапах своего развития в Республике Беларусь, мы видим большой потенциал для использования этой практики как в контексте всей белорусской экономики, так и в контексте развития банковского сектора. Уже имея примеры передовой практики регулирования и внедрения некоторых элементов ESG-концепции в банковскую деятельность, экономика Беларуси может получить преимущество, используя ESG-банкинг как одно из средств построения устойчивой, экологичной и диверсифицированной экономической модели.

Следует отметить, что внедрение ESG-банкинга в качестве долгосрочного ориентира в Республике Беларусь только начинается и история наблюдений практически отсутствует.

Выводы

В настоящее время в Республике Беларусь рынок «зеленых» финансовых инструментов развивается. Совершенствуется нормативная правовая база, внедряется информационная открытость предприятий. Разработка новейших финансовых инструментов будет способствовать развитию и привлечению на национальный рынок новых участников.

В соответствии с Национальным планом действий по развитию «зеленой» экономики в Республике Беларусь, с 2023 года и по мере развития «зеленого» финансирования, планируется диверсификация источников и расширение объема финансирования, в том числе за счет внедрения инструментов поддержки «зеленой» экономики [9]: «зеленые» облигации; банковское проектное финансирование; таксономия «зеленых» проектов; меры государственной поддержки «зеленого» финансирования и др. Что обеспечит эффективный переход от традиционной к «зеленой» модели экономики.

Для интенсификации развития ESG - банкинга в Республике Беларусь, можно рекомендовать:

1. разработку стандартов оценки критериев по отдельным ESG – элементам;
2. обоснование показателей оценки ESG- факторов по видам деятельности или группам субъектов бизнеса;
3. определение источников анализа ESG- факторов и обеспечение условий обязательного формирования нефинансовой отчетности экономических субъектов;
4. разработка национальной системы рейтинговой оценки и участие в оценках международных рейтинговых агентств;
5. обеспечение высокого уровня прозрачности и доступности информации для разного круга пользователей;
6. совершенствование системы анализа и управления рисками;
7. разработку нормативно-правовой базы.

ESG-банкинг, как определено в данном исследовании, — это концепция банковской деятельности, основанная на принципах экологической, социальной и корпоративной ответственности в интересах текущего и будущих поколений, а также на практической реализации инициатив для достижения целей устойчивого развития и других общественно значимых ценностей.

Библиографические ссылки

1. ESG — новое экономическое мышление [Электронный ресурс]– Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=Wuee2h4EZIU> - Дата доступа: 20.03.2022.
2. ESG-банкинг в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/research-center/articles/2021/esg-banking-russia.html> – Дата доступа: 05.12.2021.
3. Официальный сайт Белинвестбанка [Электронный ресурс]. –Режим доступа: <https://www.belinvestbank.by/individual> - Дата доступа: 22.03.2022.
4. Официальный сайт Приорбанка [Электронный ресурс]. –Режим доступа: <https://www.priorbank.by/> - Дата доступа: 22.03.2022.
5. Официальный сайт ЗАО «МТБанк» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.mtbank.by/> - Дата доступа: 22.03.2022.
6. Официальный сайт ОАО «Банк развития» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://brrb.by/> - Дата доступа: 22.03.2022.
7. Официальный сайт ОАО "БНБ - банк" [Электронный ресурс]. –Режим доступа: <https://bnb.by/> - Дата доступа: 22.03.2022.
8. Официальный сайт ОАО «Сбер Банк» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.sber-bank.by/>- Дата доступа: 22.03.2022.
9. Проект национального плана действий по развитию «зеленой» экономики в Республике Беларусь до 2025 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://minpriroda.gov.by/uploads/files/Nats.plan-do-2025-g..docx> – Дата доступа: 23.03.2022.